

Relasi Desentralisasi, Kemiskinan, dan Kualitas Lingkungan: Bukti dari Kabupaten Bangka
Tahun 2020–2025

[Ika Nita Septiani]¹Program Magister Studi Lingkungan, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: 501142702@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Decentralization is expected to improve welfare while maintaining environmental quality. However, in mining regions, these two goals often conflict. This study analyzed the relationship between poverty trends and the Environmental Quality Index (IKLH) in Bangka Regency from 2020 to 2025 to evaluate the effectiveness of decentralization. A descriptive-comparative analysis was employed using secondary data. Poverty data, represented by the percentage of poor people (PO), were obtained from the Central Statistics Agency of Bangka Regency, while IKLH data were sourced from the Environmental Status Report (SLHD) of the Bangka Regency Environmental Agency. The results showed that PO decreased from 4.76% in 2020 to 4.24% in 2024 but rose to 4.71% in 2025. IKLH increased from 62.20 in 2020 to 66.38 in 2021, then fluctuated and reached 72.94 in 2025. The findings indicate that decentralization reduced poverty from 2020 to 2024, while environmental quality improved significantly in 2025 despite rising poverty. This suggests a potential time lag between governance interventions post-2024 tin corruption case and environmental outcomes. Strengthening RPPLH-KLHS integration and PROPER audits remains necessary to ensure sustainable decentralization.

Keywords: decentralization; poverty; Environmental Quality Index; tin mining; Bangka Regency

Abstrak

Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga lingkungan. Namun di daerah pertambangan, dua tujuan itu sering berkonflik. Penelitian ini menganalisis hubungan tren kemiskinan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Bangka 2020–2025 sebagai gambaran efektivitas desentralisasi. Penelitian menggunakan analisis deskriptif komparatif berbasis studi pustaka dan data sekunder. Data kemiskinan diambil dari BPS Kabupaten Bangka, sedangkan data IKLH dari SLHD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Hasil menunjukkan persentase penduduk miskin turun dari 4,76% pada 2020 ke 4,24% pada 2024, namun naik lagi 4,71% pada 2025. IKLH meningkat dari 62,20 pada 2020 ke 66,38 pada 2021, berfluktuasi, dan mencapai 72,94 pada 2025. Temuan mengindikasikan desentralisasi berhasil menurunkan kemiskinan 2020–2024, sementara kualitas lingkungan membaik signifikan pada 2025 meski kemiskinan naik. Hal ini menandakan kemungkinan jeda waktu antara intervensi tata kelola pasca kasus korupsi timah 2024 dan hasil lingkungan. Penguatan integrasi RPPLH-KLHS dan audit PROPER tetap diperlukan agar desentralisasi berkelanjutan.

Kata kunci: desentralisasi; kemiskinan; IKLH; pertambangan timah; Kabupaten Bangka

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan politik, fiskal, dan administratif ke daerah untuk meningkatkan tata kelola dan partisipasi publik (Turner & Hulme, 1997). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, desentralisasi mengemban dua tujuan: meningkatkan kesejahteraan dan menjaga mutu lingkungan (Kurniawan, 2020). Rondinelli (1981) membagi desentralisasi menjadi

dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Bentuk devolusi memberi otonomi penuh sehingga daerah adaptif terhadap kondisi lokal.

Di Kabupaten Bangka, otonomi diuji oleh ketergantungan pada sektor timah. Upaya pengentasan kemiskinan berjalan bersamaan dengan tekanan kerusakan lingkungan pascatambang. Kondisi ini tercermin dari fluktuasi IKLH yang diatur dalam Permen LH/BPLH No. 14 Tahun 2025. Kajian terdahulu menunjukkan desentralisasi tanpa penguatan kelembagaan justru memperburuk lingkungan (Kurniawan, 2020). Namun, bukti empiris dari daerah pertambangan masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis tren kemiskinan dan IKLH Kabupaten Bangka 2020–2025.

Pertanyaan penelitian: bagaimana relasi capaian desentralisasi di bidang kesejahteraan dan lingkungan di Kabupaten Bangka?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif komparatif (Fadli, 2021). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data kemiskinan berupa persentase penduduk miskin (P0) diambil dari Kabupaten Bangka dalam Angka 2021–2025 yang diterbitkan BPS Kabupaten Bangka. P0 diukur berdasarkan Garis Kemiskinan 2.100 kkal/hari plus non-makanan (Badan Pusat Statistik, 2024). Data kualitas lingkungan berupa nilai IKLH diambil dari Laporan SLHD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka 2021–2026. IKLH dihitung berdasar Permen LH/BPLH No. 14 Tahun 2025 dan terdiri dari IKU, IKA, dan IKTL. IKAL tidak dihitung karena kewenangan provinsi.

Teknik analisis dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tabulasi data P0 dan IKLH per tahun 2020–2025. Kedua, visualisasi tren untuk melihat pola naik-turun. Ketiga, interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi hubungan, kesenjangan, dan trade-off antara kesejahteraan dan lingkungan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber: BPS dan DLH merupakan lembaga resmi pemerintah.

3. HASIL

Tabel 1. Tren Persentase Penduduk Miskin dan IKLH Kabupaten Bangka 2020–2025

Tahun	P0 (%)	IKLH
2020	4,76	62,20
2021	4,65	66,38
2022	4,52	64,91
2023	4,38	65,84
2024	4,24	64,76
2025	4,71	72,94

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2025; DLH Kabupaten Bangka, 2026

Gambar 1. Tren Data Kemiskinan dan IKLH Kabupaten Bangka 2020–2025

Sumber: Data diolah dari Tabel 1, 2026

Tabel 1 menunjukkan PO Kabupaten Bangka menurun konsisten dari 4,76% pada 2020 menjadi 4,24% pada 2024. Namun pada 2025 naik menjadi 4,71%. Nilai IKLH naik dari 62,20 pada 2020 ke 66,38 pada 2021, turun ke 64,91 pada 2022, naik lagi ke 65,84 pada 2023, turun ke 64,76 pada 2024, lalu melonjak ke 72,94 pada 2025.

Gambar 1 memperlihatkan pola menarik: penurunan PO 2020–2024 diiringi IKLH yang fluktuatif. Pada 2025, ketika PO naik, IKLH justru mencapai nilai tertinggi 72,94.

4. PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan dinamika kompleks antara kesejahteraan dan lingkungan. Penurunan PO 2020–2024 mengindikasikan desentralisasi efektif menggerakkan program pengentasan kemiskinan seperti bansos, UMKM, dan pembangunan desa. Temuan ini sejalan dengan tujuan desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan (Turner & Hulme, 1997). Namun, kenaikan PO pada 2025 membuktikan kerentanan ekonomi Bangka terhadap sektor timah. Menurunnya aktivitas tambang rakyat dan inflasi bahan pokok memicu kemiskinan naik kembali.

Lonjakan IKLH pada 2025 menjadi 72,94 merupakan temuan penting. Kenaikan signifikan ini terjadi pasca terbongkarnya kasus korupsi tata niaga timah 2024 senilai Rp300 triliun. Ada dua penjelasan. Pertama, penindakan hukum menekan aktivitas tambang ilegal sehingga beban lingkungan

berkurang. Kedua, ada time lag kebijakan: rehabilitasi lahan dan pengetatan izin yang dimulai 2024 baru terlihat hasilnya pada 2025. Hal ini menantang tesis Kurniawan (2020) bahwa desentralisasi selalu memperburuk lingkungan. Di Bangka, desentralisasi mampu memperbaiki lingkungan ketika pengawasan diperkuat, meski terjadi setelah krisis tata kelola.

Meski IKLH membaik, naiknya PO pada 2025 menegaskan trade-off jangka pendek. Penutupan tambang ilegal mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi menghilangkan mata pencaharian warga miskin yang bergantung pada timah. Desentralisasi belum berhasil memutus ketergantungan ini karena diversifikasi ekonomi ke pertanian dan ekowisata pascatambang belum optimal. Instrumen lingkungan seperti RPPLH, KLHS, dan PROPER mulai efektif setelah ada tekanan penegakan hukum. Wijaya dan Rahmawati (2021) menegaskan keberhasilan KLHS bergantung pada pengawasan berkelanjutan, yang kini mulai terlihat pasca 2024.

Implikasi kebijakan: desentralisasi perlu dibarengi penegakan hukum dan penguatan kapasitas. Integrasi RPPLH-KLHS dalam RPJMD harus dipastikan berjalan. Audit PROPER perusahaan timah perlu transparan untuk mencegah korupsi berulang. Diversifikasi ekonomi mendesak agar perbaikan IKLH tidak dibayar dengan kenaikan kemiskinan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan desentralisasi di Kabupaten Bangka 2020–2025 mampu menurunkan kemiskinan hingga 2024 dan memperbaiki kualitas lingkungan signifikan pada 2025. Perbaikan IKLH 2025 mengindikasikan dampak positif penindakan kasus timah 2024, meski diiringi kenaikan kemiskinan jangka pendek. Untuk itu, penguatan tata kelola lingkungan, penegakan hukum, dan diversifikasi ekonomi menjadi prasyarat agar desentralisasi selaras pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder dan cakupan waktu 6 tahun. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer dan analisis spasial untuk menguji hubungan kausal antara penutupan tambang ilegal dan lonjakan IKLH 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator kesejahteraan rakyat 2024. BPS. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2025). Kabupaten Bangka dalam angka 2025. BPS

Kabupaten Bangka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. (2026). Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka 2025. DLH Kabupaten Bangka.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025). Peraturan Menteri LH/BPLH No. 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. KLH/BPLH.

Kurniawan, R. C. (2020). Desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan: Dilema pengelolaan sumber daya alam di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 145–158.

Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.

Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, administration and development*. Macmillan Press.

Wijaya, A., & Rahmawati, D. (2021). Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan tata ruang wilayah pertambangan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(1), 1–15.
<https://doi.org/10.14710/jwl.9.1.1-15>